

O'ZBEKISTON-TURKIYA SAVDO-IQTISODIY HAMKORLIK ISTIQBOLLAR**Abdulazizova Oydinoy Kozimjon qizi****Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va
mamlakat shunoslik fakulteti 1 - bosqich talabasi +998947850028****Oydinoyabdulazizova18@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10071024>**

Annotatsiya: Mazkur maqola O'zbekiston Respublikasi va Turkiya Respublikasi o'rtasidagi iqtisodiy hamda qo'shma investitsiya loyihalari bo'yicha hamkorlik masalalarini o'z ichiga oladi. Shu bilan birga Tovar ayirboshlashni ko'paytirish hamda yetakchi kompaniyalar kooperatsiyasini kengaytirish yo'lida muhim qadamlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya, hamkorli, Tovar ayir boshlash, kooperatsiya, eksport, import, korxonalar, kapital, ishlab chiqarish.

KIRISH

Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi diplomatik munosabatlar Turkiya davlatining mamlakatimiz mustaqilligini birinchilardan bo'lib tan olishi bilan yanada mustahkalmanib bordi. O'zbekiston bilan Turkiyani mushtarak til va tarix, o'xshash madaniyat va an'analarga asoslangan yaqin do'stlik va qardoshlik munosabatlari birlashtirib turadi. "Turkiyaning Yevropa Ittifoqi azoligiga nomzod sifatida qabul qilinishi, siyosiy partiyalar ahamiyatini yanada oshiradi. Zero, Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga hamkor etadigan darajadagi iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy reformalarning ijodkori shubhasiz siyosiy partiyalardir. Bundan ham muhimi, Turkiyani oz azoligiga nomzod sifatida qabul qilgan Yevropa Ittifoqidagi mamlakatlarda siyosiy partiyalar demokratiyaning markazida turadi." Turkiyada siyosiy partiyalar faoliyatiga doir bir qancha tadqiqot ishlari olib borilgan. Jumladan, - 1982-yilgi Konstitutsiyadan song, Turkiyada siyosiy partiyalar faoliyati va saylov tizimi" mavzusida tadqiqot olib borgan Abdulloh Aydin Turkiyada siyosiy partiyalar faoliyati va saylov tizimining rivojlanish tarixi va 1982-yildan keyin siyosiy partiyalar va saylov tizimidagi o'zgarishlarni yoritgan. Esen Hamdining - Siyosiy partiyalar mafkuralarida demokratiya va iqtisodiy kategoriyalar mavzuidagi tadqiqot ishi siyosiy partiyalarining ideologiyalariga bagishlangan. Bundan tashqari, mazkur mavzuga oid rus olimlari tomonidan yaratilgan asarlar ham tadqiqot ishini olib borishimizda manba bolib xizmat qildi. Bulardan: Danilov V.I, Kireyev N.G, Fadeyeva I.I, Дружиловский С.Б Kondokchan R. 1928-yil 10-aprelda davlat dinining islom dini ekanligini ifodalagan band konstitutsiyadan chiqarildi. 1 Bu orada yangi bir muxolif partiya tashkil etish tashabbuslari paydo bo'la boshladi. 1992-yil aprelda Turkiyaning Toshkentdagi elchixonasi, 1993-yil yanvarda esa O'zbekiston Respublikasining Anqaradagi elchixonasi o'z faoliyatini boshladi. Istanbulda davlatimizning bosh konsulxonasi ochildi. 1996-yilda mamlakatlarimiz o'rtasida Abadiy do'stlik va hamkorlik to'g'risidagi shartnoma imzolangan. O'tgan uch yilda aloqalar strategik sheriklik darajasiga chiqdi. Prezidentlar 7-marta uchrashdi. Oliy darajadagi uchrashuv va muzokaralarda mamlakatlarimiz o'rtasidagi keng ko'lamli hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Bu ikki mamlakat ishbilarmon doiralari uchun qulay sharoit yaratish, investitsiya muhitini yaxshilash, qo'shma kooperatsiya loyihalari va madaniy-gumanitar almashinuv dasturlarini amalga oshirish kabi ko'plab yo'nalishlarda o'z aksini topmoqda. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalarida Turkiya bilan shu kungacha yaqin edi deyish qiyin. Tomonlar o'rtasidagi strategik kengash doirasidagi dastlabki muzokaralar bu borada qanday o'zgarishlar qilishi kerakligini ko'rsatdi. Biroz vaqtdan so'ng ikki tomon o'rtasida qator sheriklik

munosabatlari yo'lga qo'yildi. O'zbekiston Turkiyaluqalari yildan yilga o'zida istiqbolli manzaralarni kash eta boshladi. Jumladan davlatimizning, xalqaro miqyosida Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga a'zo bo'lganligi ham buni ko'rsatib turibdi. O'tgan yilning sentabr oyida O'zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lishini barcha turkiy mamlakatlar, avvalo, Turkiya Respublikasi faollik bilan qo'llab-quvvatladi. Buning samarasi o'laroq mamlakatimiz xalqaro tuzilma doirasida ikki va ko'p tomonlama hamkorlik uchun imkoniyatlar yaratildi. Turkiya kengashining Bokuda o'tgan yettinchi sammiti oldidan Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Toshkentda Turkiy tilli davlatlar ishbilarmonlar kengashi majlisi va Investitiya forumi tashkil etildi. Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistondan iborat Turkiy tilli davlatlar kengashi turli mintaqaga bo'lingan turk xalqlari o'rtasida o'zaro iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalarni rivojlantirishni maqsad qiladi. 2017-yil oktyabr oyida Prezident Shavkat Mirziyoyevning Turkiyaga ilk davlat tashrifi chog'ida mamlakatlarimiz hamkorligini strategik sheriklik darajasiga ko'taradigan Qo'shma bayonot imzolandi. O'tgan uch yilda aloqalar strategik sheriklik darajasiga chiqdi. Prezidentlar 7marta uchrashdi. Oliy darajadagi uchrashuv va muzokaralarda mamlakatlarimiz o'rtasidagi keng ko'lamli hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Hududlararo aloqalar jadal tus oldi. Toshkent va Anqara, Samarqand va Istanbul o'rtasida amaliy hamkorlik aloqalari mustahkamlanib bormoqda. Ikki davlat o'rtasidagi o'zaro do'stlik aloqalarini mustahkamlashda madaniy-gumanitar tadbirlar, turli festivallar muhim o'rin tutadi. Turkiya madaniyati va san'ati vakillari Samarqandda o'tadigan "Sharq taronalari" xalqaro musiqa festivalida muntazam ishtirok etib keladi. Shuningdek, turk amaliy san'ati va folklori namoyandalari yurtimizda ilk bor o'tkazilgan Xalqaro maqom san'ati anjumani, Hunarmandchilik festivalida ham o'z san'ati va madaniyati namunalarni taqdim etdi. Bunday uchrashuvlar strategik sherikligimiz yuksak bosqichga ko'tarilganining yaqqol ifodasidir. Mamlakatlarimiz o'rtasida o'zaro tovar ayirboshlash hajmini yaqin yillarda besh milliard dollarga yetkazishga qaratilgan ustuvor vazifalarni bajarishda ham ushbu kengash, albatta, muhim zamin bo'ladi. Biz bugungi yig'ilish natijalarini mustahkamlab, kelgusi yili bo'lib o'tadigan uchrashuvning kun tartibi va hamkorligimizning asosiy yo'nalishlari haqida hozirdan o'ylashimiz maqsadga muvofiq, – dedi davlatimiz rahbari. Prezidentlar O'zbekistonda onkogematologiya, kardiojarrohlik, oftalmologiya yo'nalishlarida zamonaviy qo'shma klinikalar va diagnostika markazlari tashkil etish, kichik biznes, to'qimachilik kabi yo'nalishlarda qo'shma ta'lim dasturlarini amalga oshirish, klasterlar uchun mutaxassislar tayyorlash taklifi yuzasidan fikr almashdilar. O'zbekiston bilan Turkiya hamkorligi, ayniqsa, oxirgi uch yilda ancha faollashdi. Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil oktyabr oyida Turkiyaga hamda Rejep Tayyip Erdo'g'onning 2018-yil aprelda O'zbekistonga davlat tashriflari o'zaro siyosiy ishonchni mustahkamlab, samarali hamkorlikka keng yo'l ochdi. Uchrashuvda transport aloqalarini kengaytirish, Turkiya orqali Yevropaga multimodal xalqaro tashuvlarni yo'lga qo'yish muhimligi qayd etildi. Intensiv bog'dorchilik, baliqchilik, chorvachilik, naslchilik yo'nalishlarida Turkiyaning ilg'or tajribasini o'zlashtirish, universitetlar va ilmiy markazlar bilan qo'shma tadqiqotlar olib borish masalalariga to'xtalib o'tildi. Muzokarada o'zaro manfaatli imkoniyatlarni ishga solish, yangi loyiha va dasturlarni amalga oshirish uchun savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiya yig'ilishlarini muntazam o'tkazish zarurligi ta'kidlandi. Turkiya rivojlangan to'qimachilik sanoati bilan ham mashhur. Mamlakatimizda Turkiyaning yetakchi kompaniyalari bilan to'qimachilik korxonalarini tashkil

etish va yetishtirilayotgan paxtani to'liq qayta ishlab, tayyor mahsulot uchun sertifikatlashni joriy etish va jahon bozoriga yo'naltirish mo'ljallanmoqda. Mamlakatlarimiz o'rtasida o'zaro manfaatli do'stona munosabatlar izchil rivojlanmoqda. Barcha darajadagi muloqotlar keskin faollashdi. O'zbekiston va Turkiya xalqaro tashkilotlar doirasida bir-birini doimiy qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Turkiya Prezidenti esa ikki davlat o'rtasidagi muzokaralar o'zaro birdamlik, manfaatdorlik va ishonch ruhida o'tganini, Turkiya va O'zbekiston hamkorligi yanada mustahkamlanib, strategik darajaga ko'tarilganini ta'kidladi. O'zbekiston-Turkiya hamkorligining huquqiy asoslarini yanada mustahkamlash maqsadida mamlakatlarimiz hukumatlari, vazirlik va idoralari o'rtasida iqtisodiyot, savdo-sotiq, transport-logistika, sanoat, ilm-fan, ta'lim, turizm va boshqa sohalarga doir 24 ta hujjatga imzo chekildi. Muzokaralar xalqlarimiz o'rtasidagi azaliy do'stlik va qardoshlik an'analariga mos holda, ochiq, sermazmun va samarali bo'ldi. Hamkorligimizning bugungi holati xolisona baholanib, uning ustuvor yo'nalishlari va istiqboldagi vazifalari aniq belgilab olindi. Ikki davlat rahbarlari raisligida Strategik sheriklik oliy kengashi tuzish bo'yicha kelishuvga erishildi, – dedi davlatimiz rahbari.

References:

1. Ömer Çaha. Türkiye'de siyasal partiler ve Arupa Birliği.-Istanbul:Istanbul yayinlari, 2000, - S.125.
2. Данилов.В.И. Турция после Второй мировой войны: демократический эксперимент прод олжатетсяМосква:Восток, 1998, -380.с./ Киреев Н.Г.История этатизма в Турси. – Москва.:Наука, 1991, -467 с.
3. Şahin Atacan.Türkiye'nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları.- Eski şehir:Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011, - S.218.
4. Данилов В.И. Турция после Второй мировой войны: демократический эксперимент прод олжатется –М: Восток, 1998, - С. 153.